

BETON VA BETONNING ASOSIY XOSSALARI. BETON QORISHMASINI TAYYORLASH.

Salimjonov Jasurbek Xalimjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti.

jasurbeksalimjonov@gmail.com

O'tashov Baxtiyor O'rozboy o'g'li

Farg'ona politexnika instituti.

baxtiyorotashov06@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771253>

Annotatsiya. Murakkab ko'p komponentli polidispersion tizimni o'zida ifodalovchi beton qorishmasini suv, sement va to'ldiruvchilarni bevosita qorishtirish orqali olinadi. Unga sementning mayda dispersion zarralari, nisbatan yirikroq bo'lgan mayda va yirik donador to'ldiruvchi, aksariyat hollarda kiritiladigan maxsus qo'shimchalar, suv va qorishmani tayyorlash jarayonida qo'shib ketadigan havo kiradi.

Kalit so'zlar: Beton qorishma, tarixi, mustahkamlik, moddalar, qulaylik, deformatsiya, markalar.

BASIC PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE. PREPARATION OF CONCRETE MIXTURE.

Abstract. The complex is obtained by direct mixing of water, cement and fillers, a concrete mixture that represents a multi-component polydispersion system. It includes small dispersion particles of cement, relatively larger small and large granular filler, special additives that are introduced in most cases, water and air added during the preparation of the mixture.

Key words: Concrete mixture, history, strength, materials, convenience, deformation, brands.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА И БЕТОНА. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ.

Аннотация. Комплекс получают непосредственным смешением воды, цемента и наполнителей, бетонную смесь, представляющую собой многокомпонентную полидисперсную систему. В его состав входят мелкие дисперсионные частицы цемента, относительно более крупный мелко- и крупнозернистый зернистый наполнитель, специальные добавки, вносимые в большинстве случаев, вода и воздух, добавляемые при приготовлении смеси.

Ключевые слова: Бетонная смесь, история, прочность, материалы, удобство, деформации, марки.

Murakkab ko'p komponentli polidispersion tizimni o'zida ifodalovchi beton qorishmasini suv, sement va to'ldiruvchilarni bevosita qorishtirish orqali olinadi. Unga sementning mayda dispersion zarralari, nisbatan yirikroq bo'lgan mayda va yirik donador to'ldiruvchi, aksariyat hollarda kiritiladigan maxsus qo'shimchalar, suv va qorishmani tayyorlash jarayonida qo'shib ketadigan havo kiradi. Beton qorishmasining xususiyati beton va temir-beton konstruksiyalar texnologiyasida katta ahamiyat kasb etadi. Jumladan u qoliplash sharoitlarini va ma'lum darajada mazkur konstruksiyalarning yakuniy sifatini aniqlaydi. Qattiq zarralar bilan suvning o'zaro ichki kuchlari ta'sirida (molekulalarning tortishi, qovushqoq ishqalanish, kapillyar va boshqa kuchlar)

beton qorishmasi qovushqoq tuzilishli suyuqliklar uchun harakterli bo‘lgan aniq xususiyatlarga va bog‘lanuvchanlikka ega bo‘ladi. Beton qorishmalari xususiyatiga ko‘ra qovushqoq suyuqliklar va qattiq jismlar orasidagi o‘rinni egallaydi. Haqiqiy qovushqoq suyuqliklardan beton qorishmalari tuzilishning nisbatan mustahkamligi yoki tuzilish qovushqoqligi bilan ajralib turadi, qattiq jismlardan esa shaklni saqlash – qovushqoqlik xususiyatining yo‘qligi va hatto e‘tiborsiz miqdordagi kuch qo‘yilganda ham qaytmas plastik deformatsiyaga uchrash xususiyati bilan ajralib turadi. Beton qorishmalarining xususiyatlari ularning tuzilishi, tarkibidagi tashkil etuvchilarining xususiyatlariga bog‘liq va quyidagicha ahamiyat kasb etuvchi xossalarga ega: mexanik ta‘sirlar ostida soxta suyulish yoki harakatchanligining oshishi; sement bilan suvning o‘zaro fizikaviy-kimyoviy jarayonlari ta‘sirida sistemaning qovushishi va qattiq jismga aylangunga qadar doimiy o‘z xususiyatlarini o‘zgartirib borishi (harakatchanlikning yo‘qolishi).

Beton qorishmasini ikki tarkibiy qismdan tashkil topgan sistema deb qarash qulayroq – sement hamiri va to‘ldiruvchi. Asosiy struktura hosil etuvchi tarkib sifatida sement hamiri tan olinadi va uning tarkibiga sement, suv, aksariyat hollarda maydalangan mineral qo‘shimchalar yoki kul kiradi. Sement zarralari va mayda tuyilgan qo‘shimchalar o‘lchamlari kichik hamda katta nisbiy yuzasi bilan farqlanadilar, natijada sement hamiri yuqori taraqqiy etgan yuzali bo‘limga “qattiq jism – suyuqlik” holatiga ega bo‘ladi. Bunday sistemada adsorbsion kuchlar, molekulyar va kapillyar o‘zaro ta‘sirlashuv kuchliroq namoyon bo‘ladi va ular sistemaning bog‘lanish darajasini oshiradi. Sement hamirining xususiyati qattiq va suyuq holatlar nisbatiga bog‘liq: tarkibdagi suv miqdorining oshishi bilan sement hamiri harakatchanligi oshadi, plastik mustahkamligi kamayadi. Beton qorishmasida suv turli holatlarda bo‘lishi mumkin.

Beton sifatining muhim ko‘rsatkichlaridan biri bu kuchdir. Agar siz davlat standartlarining talablarini o‘qisa, unda kuchning M50 dan 800 gacha o‘zgarishi mumkinligi haqidagi ma‘lumotni topishingiz mumkin. Biroq, eng mashhur brendlar M100dan 500 tagacha bo‘lgan konkretir. To‘ldirilgandan so‘ng ma‘lum bir vaqt uchun beton eritmasi talab qilinadigan ishlash xususiyatlariga ega bo‘ladi. Bu vaqt oralig‘i qarish davri deb ataladi, undan keyin himoya qatlami qo‘llanilishi mumkin. Beton kuchining grafigi materialning eng yuqori darajaga etgan vaqtini aks ettiradi. Oddiy sharoitlar saqlanib qolsa 28 kun davom etadi. Birinchi besh kun - qattiq qotish sodir bo‘ladigan vaqt. Ammo ishni tugatgandan so‘ng 7 kun ichida material 70% quvvatga etadi. 28 kun ichida amalga oshiriladigan 100% kuchga ega bo‘lganidan keyin keyingi qurilish ishlarini boshlash tavsiya etiladi. Vaqt bilan belgilangan aniq kuchning grafigi alohida holatlarda farq qilishi mumkin. Vaqtni aniqlash uchun namunalar bo‘yicha nazorat testlari o‘tkaziladi. Agar monolit uy qurilishi ishi iliq vaqtda bajarilsa, aralashmani saqlab turish jarayonini optimallashtirish va fizikaviy va mexanik xususiyatlarga ega bo‘lish uchun, qoldiqlarni tuzishda davom ettirish va devorni demontajdan keyin pishishiga to‘g‘ri keladi. Sovuq havoda belgilangan aniq quvvat jadvallari boshqacha bo‘ladi.

Beton (frans. beton va lot. bitumon— tog‘ smolasi)—bog‘lovchi modda (mas, sement), suv, to‘ldirgichlar (mas, shag‘al, qum), ayrim hollarda qo‘shilmalar qo‘shib tayyorlanadigan qorishmaning zichlashib qotishi natijasida hosil bo‘ladigan qurilish material. Qadimda betondan gumbaz, qubbalar, ravoqlar, katta inshootlar qurishda ishlatishgan. Bunda boglovchi material sifatida loy, gips, ohak, asfaltdan foydalanishgan. Beton texnologiyasining takomillashuvi sement ishlab chiqarilishi bilan bog‘liq. 19-asrda temirbetonning ixtiro qilinishi betonning keng tarqalishiga olib keldi. Hajmiy massasiga (kg/m^3) larda hisoblanadi) ko‘ra, betonning juda ogir

(2500 dan yuqori), og‘ir (1800 dan 2500 gacha,) yengil (500 dan 800 gacha) va alohida yengil (500 dan past); boglovchi moddaning turiga ko‘ra, sementli, silikatli, gipeli, asfaltbetonlar, polimerbetonlar va boshqa xillarga; vazifasiga kura, oddiy (sanoat, fuqaro qurilishi uchun ishlatiladigan), gidrotexnika, yo‘l qurilishi, issiqlik izolyatsiyasi, manzarali ishlarga, maxsus ishlarga (kimyoviy turgun, olovbardosh, yadro nurlanishlaridan himoya qilish va boshqa uchun) mo‘ljallangan xillari bor. betonning asosiy sifat ko‘rsatkichi siqilishga mustahkamligi hisoblanadi va shu xususiyati bilan uning markalari belgilanadi.

REFERENCES

1. Qurilish konstruksiyalari kitobi
2. Turgunaliyev Abduraxim
3. Tabiiy tosh materiallari, ularni qayta ishlov berish texnologiyasi va mashinalari
4. T.A.Otaqo‘ziyev, BETONQ.Ilyosov
5. Tabiiy tosh materiallarini qazib olishda innovatsion texnologiyalar.